

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ст.преп. Амурова Н.Ю., ст.преп. Абдуллаева С.М., ст.преп.
Борисова Е.А., ст.преп. Кадилов Ф.М.

Ташкентский университет информационных технологий

amuryonok@list.ru

Аннотация: В настоящее время вопросам надежности посвящено большое количество работ, они вызывают немалый интерес во всем мире. Однако, несмотря на большое количество работ в данной области, в настоящее время актуальность этой темы не снижается. Связано это с тем, что подключаются новые потребители, создаются сложные системы электроснабжения.

Ключевые слова: энергетика, система, контроль, надежность системы, потребитель, электроснабжение.

В настоящее время основной тенденцией в энергетике, в том числе и в системе телекоммуникации, является создание больших энергообъединений, у которых имеется сложная структура, с одной стороны – это приводит к увеличению доли системных аварий, в результате которых единичный отказ может повлечь за собой каскадное развитие аварии и охватить значительную часть энергообъединения, с другой стороны – объединение позволяет получить значимые экономические преимущества.

Поэтому необходимо вести мониторинг и анализ всех систем, начиная от затрат до внедрения интеллектуальных способов контроля по средствам системы Smart Grid, связанных с повышением уровня надежности.

Чтобы повысить надежность довольно часто принимают решения о резервировании или дублировании достаточно большого количества

потребителей, что приводит к большим капитальным затратам, и к условиям невозможности своевременного контроля, следовательно, это решение должно быть надлежащим образом обосновано. «Расчитав ущерб, нанесённый потребителям из-за перерыва электроснабжения, убытки из-за аварийного ремонта, и расходы, направленные на повышение надёжности путем внедрения интеллектуальных систем Smart Grid, можно оптимизировать уровень надёжности электроэнергетического оборудования и систем в целом».

Создание новых и расширение без того сложных электроэнергетических систем требует таких методов оценки надёжности, которые бы позволили при проектировании учитывать опыт эксплуатации, провести анализ различных вариантов обеспечения надёжности, а также спрогнозировать надёжность новых энергосистем в частности в направлении телекоммуникации, отвечающей за все системы передачи данных.

Для ЭЭС важны вопросы обеспечения надёжности функционирования при различных внутренних и внешних возмущениях, которые могут способствовать каскадному развитию аварий. В связи с этим, возникает вопрос обеспечения живучести, т.е. сохранения работоспособности после появления возмущений, приводящим к крупномасштабным последствиям. Возможные последствия от ненадёжности становятся такими существенными, что требуется постоянное совершенствование методов прогнозирования развития путем внедрения интеллектуальных систем Smart Grid, проектирования, строительства, монтажа, эксплуатации и диагностики электроэнергетических систем дистанционным способом, без вмешательства обслуживающего персонала, позволяющих наиболее полно учитывать надёжность и наиболее экономно расходовать выделяемые на ее обеспечение средства.

Надёжность	Безотказность	свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного интервала времени без вынужденных перерывов
		свойство объекта сохранять работоспособность до

Долговечность	наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов
Ремонтопригодность	свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов
Восстанавливаемость	свойство объекта быть приспособленным к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и их устранению
Устойчиво способность	свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость к возмущениям в течение некоторого времени до выхода значений параметров за допустимую область без повреждения объекта и восстанавливать до аварийного режима
Режимная управляемость	свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления, т.е. сохранение или восстановление (после нарушения) нормального режима его работы
Живучесть	свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей
Безопасность	свойство объекта не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды

С 2013 года в республике Узбекистан зафиксирована отрицательная динамика старения парка оборудования – доля парка оборудования, выработавшего нормативный срок службы, увеличилась на 34% как по воздушным ЛЭП, так и по оборудованию ПС, в том числе и

предназначенным для применения в сфере телекоммуникации. Данный факт свидетельствует о необходимости увеличения объемов технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства с учетом внедрения систем интеллектуальных систем Smart Grid.

Для обеспечения оперативности технического обслуживания, в том числе сокращения эксплуатационных расходов и оперативной ликвидации технологических нарушений и отклонений, при реализации вышеуказанных проектов должны быть учтены нижеследующие основные направления по цифровизации и автоматизации объектов электроэнергетики путем внедрения интеллектуальных систем Smart Grid:

для обеспечения в режиме реального времени работы систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации о выработке, транспортировке и распределении электрической энергии, а также оптимизации потоков электрической энергии и загрузке генерирующих мощностей, предусматривается поэтапное внедрение системы технологического управления диспетчерского контроля и сбора данных SCADA - непрерывный мониторинг работы автоматизированных объектов и создание возможности своевременно реагировать на неполадки прямо с диспетчерского кресла. Объекты при этом могут находиться в километрах друг от друга, а управленческие права диспетчера – автоматически изменяться в зависимости от состояния техпроцессов, особенно важна в системе телекоммуникации;

при проектировании строительства новых, а также модернизации, реконструкции существующих ПС предусмотрено внедрение современных технологий, таких как «Цифровая подстанция» путем внедрения интеллектуальных систем Smart Grid;

при проектировании строительства новых магистральных ЛЭП для сокращения эксплуатационных расходов и отводов земель будут внедрены новые стандарты, предусматривающие строительство многоцепных воздушных ЛЭП, на основе стандартов ИЕС играющих ключевую роль в системах коммуникации и передачи данных.

Основные программные комплексы для расчёта и моделирования электроэнергетических систем

Встает общий ключевой вопрос о выборе системы, которая бы отвечала современным тенденциям развития технологии в сфере электроснабжения, с учетом основных факторов риска, самовосстановления, критического реагирования, простоты устройства, простоты установки. Силы современных ученых должны быть брошены на разработку данной системы отечественного производства. Тем более с учетом нынешних тенденций разрушения цепочки поставок комплектующих из других стран.

Необходимо провести глобальный мониторинг всех видов систем с учетом рисков, выявить основные потребности возникающие на рынке электроснабжения, создать мощную базу научных разработок по системам контроля и мониторинга электроснабжающих сетей.

Список литературы:

1. Азимов Р.К., Сиддиков И.Х., Анарбоев М.А., Курбонова М.Ж., Назаров Ф.Д., Сиддиков О.И., Маматкулов А.Н. Преобразователь тока в напряжение. // Патент Руз IAP 04907 Б.И. №6, 2014 г.
2. Сиддиков И.Х., Анарбоев М.А., Ахмедов Т.Б. Моделирование и исследование электромагнитных преобразователей тока систем автоматического регулирования источников реактивной мощности // “Энергия ва ресурс тежаш муаммолари” Илмий журнал. Тошкент, 2011.- №3-4-сон, 36-41 б. (05.00.00; №21).
3. Сиддиков И.Х., Анарбоев М.А., Бекназаров К.Б., Хужамов Э.Н., Нажмадинов К.М. Исследование погрешностей электромагнитных преобразователя первичного тока с плоскими измирительными обмотками // Кимёвий технология назорат ва бошқарув. Халқаро илмий-техникавий журнал. Тошкент, 2013.- № 1(49), 36-41 б. (02.00.00; №10).